

KATMAN PORTAL

Dünya'da Doğum Oranlarının Düşüşü

Author(s): Yasemin Dildar**Published:** Nisan 4, 2026**URL:** <https://katmanportal.com/?p=4079>

Abstract Dünya genelinde doğurganlık düşüyor. Bu yazı, farklı teorik yaklaşımlar üzerinden bu süreci tartışırken, meselenin yalnızca bireysel tercihlerle değil, toplumsal cinsiyet ilişkilerinden ekonomik güvencesizliğe ve toplumsal yeniden üretimin krizine uzanan daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini savunuyor.

Dünya genelinde doğurganlık düşüyor. Bu yazı, farklı teorik yaklaşımlar üzerinden bu süreci tartışırken, meselenin yalnızca bireysel tercihlerle değil, toplumsal cinsiyet ilişkilerinden ekonomik güvencesizliğe ve toplumsal yeniden üretimin krizine uzanan daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini savunuyor.

Bir önceki [yazımda](#) Türkiye'de doğum oranlarının düşüşü tartışılırken kadınların bireysel tercihlerine abartılı bir vurgu yapıldığını, ekonomik ve toplumsal yapıya daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini iddia etmiştim. Bu yazıda biraz perspektifi genişletip sadece Türkiye'de değil dünyada yaşanan bu demografik sürece elimizdeki teoriler ışığında daha geniş bir açıdan bakmak istiyorum.

Demografi literatüründe, doğurganlık düşüşünün en erken başladığı gelişmiş Batı ülkelerinde ailenin dönüşümünü açıklamak için başvurulan iki ana teorik çerçeve öne çıkıyor: İkinci Demografik Dönüşüm (İDD) teorisi ve Toplumsal Cinsiyet Devrimi teorisi. Bunlara ek olarak, son dönemde kadınlar ve erkekler arasında değerler ve toplumsal cinsiyet normları açısından artan bir kutuplaşmanın ilişki ve aile kurma dinamiklerini olumsuz etkilediğini savunan, "toplumsal cinsiyet savaşları" olarak adlandırılacak bir argüman da tartışmaya dahil edilebilir.

İkinci Demografik Dönüşüm (İDD) teorisi, doğurganlık düşüşünü esas olarak değerler alanındaki değişimle açıklar. Ekonomik kalkınma ile bireyler hayatta kalma, barınma ve güvenlik gibi maddi ihtiyaçlardan; ifade özgürlüğü, bağımsızlık, tanınma ve kendini gerçekleştirme gibi daha üst düzey, maddi olmayan ihtiyaçlara yönelir. İhtiyaçlardaki değişim, değer sistemlerinde de bir kaymaya yol açar.

Bu süreçte dinin ve geleneksel aile normlarının belirleyiciliği zayıflarken, bireycilik, kendini gerçekleştirme ve post-materyalist değerler güç kazanır. Bunun sonucu olarak evliliğin ertelenmesi, evlenmeden birlikte yaşamının yaygınlaşması, boşanma oranlarının artması, evlilik dışı doğumların yükselmesi ve doğurganlığın kalıcı olarak yenilenme seviyesinin altına düşmesi

gibi davranışsal değişimler ortaya çıkar. Yani, İDD teorisine göre düşük doğurganlık, ebeveynlik ve evliliğin bireylerin yaşam öncelikleri içinde görece geri plana itilmesinin bir sonucudur ve bu süreç büyük ölçüde evrensel ve geri döndürülemez bir toplumsal dönüşüm aşaması olarak yorumlanır (Van de Kaa 1987, Lesthaeghe 2010, Han ve Brinton 2022).

Bununla birlikte, İDD teorisi Batı Avrupa dışındaki coğrafyalara uygulanırken sıklıkla bir şerh düşülür. Çoğunluğu Müslüman ya da Hindu olan toplumlarda bu dönüşümün iki temel bileşeni olan evlilik dışı beraberliklerin ve evlilik dışı doğurganlığın yaygınlaşması beklenmediği için teori bu coğrafyalara tam anlamıyla uygulanmaz. Fakat, Orta Doğu gibi bölgelerde de evlilik ve doğurganlık oranlarının düştüğü gözleniyor. Bu noktada farklı bir literatüre dikkat çekmek faydalı olabilir. Orta Doğu'daki demografik değişimi açıklamak için geliştirilen "waithood" kavramı, gençlerin, istihdam, konut ve evlilik gibi yetişkinliğe geçişin temel eşiklerini aşamaması nedeniyle uzayan bir bekleme dönemine işaret eder (Singerman 2021, Inhorn ve Smith-Hefner 2021).

Kavram Mısır'daki gençlerin durumunu anlamaya yönelik etnografik ve nicel araştırmalardan hareketle geliştirilmiştir fakat benzer eğilimler Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki diğer ülkelerde ve hatta artık gelişmiş Batı ülkelerinde de gözlenir. Gençlerin uzun bir çocukluk ve daha kısa bir ergenlik döneminin ardından yetişkinliğe uzanan tipik yolu izlemedikleri; bunun yerine ergenlik ile yetişkinlik arasında uzayan, belirsiz bir geçiş dönemi olan "waithood" içinde sıkışıp kaldıkları gözlemine dayanır.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bağlamında yetişkinlik çoğunlukla yaş ya da bağımsız yaşamdan ziyade evlilikle tanımlandığı için ve aynı zamanda dinî ve toplumsal normlar cinselliği evlilik içine hapsedip evlilik dışı ilişkileri gayrimeşru kıldığı için, yetişkinliğe geçiş gecikir. Özellikle "unintentional waithood", gençlerin işsizlik, yüksek evlilik maliyetleri ve kurumsal yetersizlikler nedeniyle evlilik ve aile kurmayı kendi tercihleri dışında ertelemek zorunda kalmalarını ifade eder (Singerman 2021). Bu çerçevede doğurganlık düşüşü yalnızca değerlerdeki değişimin değil, artan beklentiler ile bu beklentileri gerçekleştirecek maddi ve kurumsal koşullar arasındaki uyumsuzluğun da bir sonucudur¹¹.

Toplumsal cinsiyet devrimi teorisi, İDD teorisinden farklı olarak, doğurganlık düşüşünü değerlerdeki değişimle değil toplumdaki yapısal dönüşümlerle açıklar. Bu yaklaşım, devrimi iki aşamalı bir dönüşüm olarak kavramsallaştırır. İlk aşamada kadınların eğitim ve işgücü piyasasındaki konumları güçlenir ancak ev içi emek ve bakım sorumlulukları büyük ölçüde kadınların üzerinde kalmaya devam eder. Kurumlar ve erkekler bu dönüşüme hemen uyum sağlamaz. "Çifte mesai" kadınların hem ücretli işte hem de ev içinde yoğun bir yük taşımaya yol açar ve evlilikleri istikrarsızlaştırır. Bu uyumsuzluk, evlilik yaşının yükselmesi, doğurganlığın ertelenmesi ve boşanma oranlarının artması gibi sonuçlar doğurur. Devrimin ikinci aşamasında ise erkeklerin ev içi işlere ve çocuk bakımına daha fazla katılması beklenir. Bu süreç henüz tamamlanmamış olsa da bazı ülkelerde ilerleme kaydedildiği, genç erkeklerin daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet normlarını benimsediği ve ev içi katkılarının arttığı gözlenmektedir

(Goldscheider vd. 2015). Teoriye göre ikinci aşama tamamlandığında, ilk aşamada ortaya çıkan uyumsuzluk azalacak; daha istikrarlı aile yapıları, daha düşük boşanma oranları ve doğurganlıkta yeniden bir artış görülebilecektir.

Bu yaklaşımın önemli bir farkı, doğurganlık tercihlerinin zayıfladığını varsaymamasıdır. Birçok bağlamda çocuk sahibi olma isteğinin ve istikrarlı birliktelik arzusunun sürdüğünü, ancak bu tercihlerin kurumsal ve hane içi eşitsizlikler tarafından sınırlandığını vurgulamasıdır (Sobotka ve Beaujouan 2014, Han ve Brinton 2022).

İDD, modernleşme teorisini andırır biçimde, ekonomik gelişmeyle birlikte toplumların (bazı istisnai coğrafyalar dışında) benzer değerler ve aile davranışlarına doğru yakınsayacağını varsayar. Fakat literatürde giderek daha fazla vurgulandığı üzere, gelişmiş ülkeler bile tek bir düşük doğurganlık dengesine yakınsamıyor, farklı kurumsal ve toplumsal düzenlemelere bağlı olarak ayrışıyor (Van Wijk ve Billari 2024, Billari 2018). Bir tarafta doğurganlığın yenilenme seviyesine yakın seyrettiği ülkeler, diğer tarafta kalıcı olarak çok düşük doğurganlık düzeylerine sıkışmış toplumlar yer alıyor. Bu ayrışma da kültürel tercihlerdeki farklılıklardan ziyade, gençlerin yetişkinliğe geçiş koşullarının, ekonomik güvencenin ve özellikle bakım emeğinin nasıl örgütlendiğiyle ilişkili. Daha açık bir ifadeyle, ülkelerin toplumsal cinsiyet devriminin ikinci aşamasında ne ölçüde ilerlediği, doğurganlığın hangi düzeyde dengeleneceğini belirleyen temel unsurlardan biri.

Son olarak, “toplumsal cinsiyet savaşları” diye özetlediğim fakat çok çeşidi olan bir argüman grubuna değinirsek, burada doğurganlık düşüşünün bir “eşleşme krizi” (*coupling crisis*) olarak incelendiğini görüyoruz. Örneğin Alice Evans, bu süreci üç temel dinamikte açıklıyor: dijitalleşmeyle birlikte yüz yüze etkileşimlerin azalması, kadınların artan eğitim ve eşitlik beklentileriyle geleneksel ilişki kalıplarının aşınması ve bunun sonucunda artan bekârlık. Bu gelişmeler “ilişki piyasasında” bir uyumsuzluk yaratarak partnerliklerin gecikmesine ya da hiç kurulamamasına yol açıyor.

Esra Uğurlu'nun Katman'da daha önce yayımlanan [yazısı](#), Evans'ın Türkiye üzerine argümanlarını oldukça kapsamlı ve yetkin bir biçimde tartıştığı için burada detaylara girmiyorum. Evans'ın gizleme gereği bile duymadığı bir oryantalizmle, Konya'daki başı örtülü dindar genç kadınların Kim Kardashian ve Nicki Minaj tavırları benimseyerek cinsiyet eşitliği sınırına kültürel olarak 'sıçradığı' ve bu nedenle muhafazakâr kalan erkeklerle ilişki kuramaz hale geldiği tezini Uğurlu'nun yazısıyla birlikte okuyabilirsiniz. Türkiye'deki toplumsal cinsiyet krizi dinamiklerini daha derinlikli ele alan bir yaklaşım için ise Deniz Kandiyoti'nin son yazılarına bakmanızı tavsiye ederim^[2].

Literatürü kabaca özetledikten sonra ben kendi kişisel görüşümü belirtmek istiyorum. Yukarıda bahsedilen teorik çerçevelerin hepsi de belli oranlarda bugün yaşanan durumu anlamamıza yardımcı oluyor. Elbette bireyselleşme insanların önceliklerini ve hayat tercihlerini etkiliyor. Tabii ki bakım yükü evde paylaşılmayınca kadınlar ikinci, üçüncü çocuklar için daha isteksiz hale

geliyor. Ve akıllı telefonlarla, sosyal medyayla, ilişki uygulamalarıyla dünyayla kurduğumuz gerçek ilişkilerin dokusu değişiyor. Bunlara hiçbir itirazım yok ama hepsinin arka planında sistemin temel çelişkilerinden birinin işlediğini düşünüyorum.

Dünyada bugün yaşanan doğurganlık düşüşü, kapitalizmin temel bir çelişkisinin keskinleşmesinin tezahürü: sermaye birikimi ile emeğin yeniden üretimi arasındaki gerilim^[3]. Sorunun^[4] kaynağında emeğiyle geçinen geniş kesimler için gündelik toplumsal yeniden üretimin, kuşaklar arası biyolojik yeniden üretim (çocuk sahibi olma ve yetiştirme) ile tamamen çelişir hale gelmesi yatıyor. Karşı karşıya olduğumuz şey her şeyden önce işçi sınıfının toplumsal yeniden üretim krizi. Arzu ettiği kadar çocuk yapamayan, yaptığı çocukların geleceğini güvence altına alamayan ve tüm aile bireyleriyle birlikte düşük ücretli ve güvencesiz çalışmak zorunda kalan hanelerin krizi.

Türkiye özelinde bu, çocukları MESEM'de, yaşlı erkekleri emekli olduktan sonra [hamallık](#) yapan, emeklilik hakkından dahi mahrum yaşlı kadınları hâlâ ev temizliğine gitmek zorunda kalan işçi sınıfı ailesinin^[5] varoluş problemi. Demografik krize çözüm diye ortaya atılan bütün öneriler de—sosyal güvenlik ve emeklilik haklarına saldırı, üniversite eğitiminin kısaltılması, çocukların mesleki eğitim adıyla kölelik koşullarına mahkûm edilmesi^[6], çocukluğun tanımının sorgulanır hale gelmesi, kadınların çok zor elde edilmiş kazanımlarına saldırı ve tekrar eve çağrılmaları—bana göre işçi sınıfına karşı yürütülen son derece örgütlü bir sınıf savaşı olarak kavramsallaştırılmalı.

Bu durum, gelişmiş ülkelerde 1970'lerde yaşanan ilk doğurganlık düşüşünden niteliksel olarak farklı. O dönemde doğum kontrol teknolojileri, kadınların eğitimi ve işgücüne katılımı, kadınların güçlenmesini sağlayan ve bu yolla doğurganlığı sınırlayan bir etki yaratıyordu. Bugünün neoliberal kapitalizmde ise işçi sınıfı kadınları günde 9-10 saatlik yoğun ve güvencesiz çalışma koşullarına güçlendikleri için değil, hayatta kalabilmek için katılıyor. Ve bugün hayatta kalabilmek için bir sonraki kuşağın yeniden üretiminden feragat ediyorlar^[7].

Bu küresel ölçekte yaşanan bir durum. Yani istediği kadar çocuk yapmak da bir nevi zenginlerin ayrıcalığı artık, hatta bunun bir statü göstergesi haline geldiği, muhafazakâr sağ çevrelerde bile dile getirilmeye başlanmış durumda^[8].

Bu yazıda kısaca değindiğim bu son argümanı, sonraki yazılarımda toplumsal yeniden üretim literatürüne referansla daha detaylı açıklamayı ve temellendirmeyi planlıyorum.

Kısacası, bugün karşı karşıya olduğumuz doğurganlık krizi bireylerin yanlış tercihlerinden değil, sistemin kendi sürekliliğini sağlayan bakım emeğini yamyamca^[9] tüketmesinden kaynaklanıyor. İnsanların çocuk yapmaktan vazgeçmesi, değerlerdeki bir çözülmeye çok geçim ve gelecek güvencesinin ortadan kalkmasıyla ilgili. Bu yüzden çözümü kadınları daha fazla doğurmaya çağırmakta ya da gençleri daha erken evlendirmeye teşvik etmekte aramak anlamlı değil; asıl mesele, emeğin, bakımın ve hayatın yeniden üretimini adil ve eşitlikçi biçimde sürdürülebilir kılacak bir toplumsal düzen kurabilmek.

Notlar

1. "Waithood" kavramı Katman'da "ev gençleri" olgusunu tartışan Hakan Mihçı'nın [yazısıyla](#) birlikte düşünüldüğünde Türkiye için de açıklayıcı olabilir. [↑](#)
2. Örneğin bu makaleye bakılabilir: Kandiyoti, D. (2025). Ataerkillikten eril restorasyona: Küresel toplumsal cinsiyet krizinin izdüşümleri. *Feminist Tahayyül*, 6(1), 193-204. <https://www.feministtahayyul.com/wp-content/uploads/2025/03/FT61-204-216.pdf>. [↑](#)
3. Kapitalizm, bir yandan emek gücünün hem gündelik hem de kuşaklar arası yeniden üretimine bağımlıyken, diğer yandan bu yeniden üretimin maliyetlerini sürekli minimize etme eğilimindedir (Vogel 1983). Toplumsal yeniden üretim teorisine dair daha ayrıntılı tartışmalar için bkz. Dildar (2021) ve Yaman (2020). [↑](#)
4. Burada bir parantez açıp "niye doğum oranlarını bu kadar dert edelim ki, kadınların kimseye çocuk borcu yok, özgürlüğün bedeli buysa yere çakılsın doğum oranları" diye düşünen kadınlara kısa bir not düşmek istiyorum. Anne olma hakkımız da var. Berbat bir ekonomik düzende, genel bir güvenlik kaygısıyla, bakım yükünün neredeyse tamamıyla, cinsiyet ilişkilerinde artan şiddet ve çatışmayla, çok istese de anne olmayı bu koşullarda mantıklı bulmayan kadınların hakkını da gözetmek istiyorum. Sol, doğum oranları konusunda kendi argümanını geliştirmek zorunda çünkü mesele gerçek bir toplumsal soruna dayanıyor ve bu tartışma tamamen sağa bırakılırsa hem açıklama hem de çözüm gerici bir çerçeveye sıkışır; oysa üreme adaleti hem doğum kontrolüne erişimi hem de insanların istedikleri kadar çocuk yapabilme özgürlüğünü birlikte savunmayı gerektirir. Hem insani koşullarda annelik yapabilmeyi hem de o koşullar sağlansa bile istemezsek anneliği seçmeme özgürlüğünü birlikte savunabiliriz. Ursula Le Guin'in o ünlü mezuniyet [konuşmasında](#) genç kadınlara söylediği gibi, yaşamın kadınlıkla özdeşleştirilen karanlık vadisini — bakımı, hasta, bağımlı ve kırılğan için sorumluluğu — sahiplenerek, ülkenin gecesinden geçip kendi yolumuzla gündüzüne varmayı hedefleyebiliriz. [↑](#)
5. İşçi sınıfı ailesini, üretim araçlarına sahip olmayan ve geçimini ücretli emekle sağlayan haneler olarak, en geniş Marksist anlamıyla kullanıyorum. [↑](#)
6. MESEM çalışma koşullarının öğrencilerin kendi dilinden bir analizi için: <https://heyzine.com/flip-book/7f8498c7e3.html#page/16>. [↑](#)
7. Bu koşullar altında dahi kadınların kendi paralarını kazanmalarının özgürleştirici bir etkisi var, bunu göz ardı etmiyorum; sadece kapitalizmin geldiği son aşamada çalışma

koşullarının ve ekonomik güvencesizliğin ne kadar ağırlaştığının altını çiziyorum. [↑](#)

8. Hopcroft, R. L. (2024). *More babies for the rich? The relationship between status and children is changing*. Institute for Family Studies.
<https://ifstudies.org/blog/more-babies-for-the-rich-the-relationship-between-status-and-children-is-changing>. [↑](#)
9. Nancy Fraser'ın tabiriyle, kapitalizm, kâr uğruna kendi varlığını mümkün kılan emek, bakım, doğa ve kamusal altyapıyı tüketen “yamyam” bir sistemdir:
<https://www.versobooks.com/products/2685-cannibal-capitalism?>

Kaynakça

- Billari, F. C. (2018). A “great divergence” in fertility? D. L. Poston Jr., S. Lee ve H. G. Kim (Ed.), *Low fertility regimes and demographic and societal change* (ss. 15–35) içinde. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64061-7_2
- Dildar, Y. (2021). *Toplumsal yeniden üretim feminizmi: Birleşik teori yaklaşımının olanakları ve sınırlılıkları*. Praksis, 57, 35–56.
- Goldscheider, F., Bernhardt, E. ve Lappegård, T. (2015). The gender revolution: A framework for understanding changing family and demographic behavior. *Population and Development Review*, 41(2), 207–239. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2015.00045.x>
- Han, S. W. ve Brinton, M. C. (2022). Theories of postindustrial fertility decline: An empirical examination. *Population and Development Review*, 48(2), 303–330.
<https://doi.org/10.1111/padr.12490>
- Inhorn, M. C. ve Smith-Hefner, N. J. (2021). Introduction: Waithood—Gender, education, and global delays in marriage and childbearing. M. C. Inhorn ve N. J. Smith-Hefner (Ed.), *Waithood: Gender, education, and global delays in marriage and childbearing* (ss. 1–28) içinde. Berghahn Books.
- Lesthaeghe, R. (2010). The unfolding story of the second demographic transition. *Population and Development Review*, 36(2), 211–251.
<https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x>
- Singerman, D. (2021). Youth, economics, and the politics of waithood: The struggle for dignity in the Middle East and North Africa. M. C. Inhorn ve N. J. Smith-Hefner (Ed.), *Waithood: Gender, education, and global delays in marriage and childbearing* (ss. 31–64) içinde. Berghahn Books.
- Sobotka, T. ve Beaujouan, É. (2014). Two is best? The persistence of a two-child ideal in

Europe. *Population and Development Review*, 40(3), 391-419.

<https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2014.00691.x>

Van de Kaa, D. J. (1987). *Europe's second demographic transition*. Population Reference Bureau.

Van Wijk, D. ve Billari, F. C. (2024). Fertility postponement, economic uncertainty, and the increasing income prerequisites of parenthood. *Population and Development Review*, 50(2), 287-322. <https://doi.org/10.1111/padr.12624>

Vogel, L. (1983). *Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory*. New Brunswick: Rutgers University Press.

Yaman, M. (2020). *Toplumsal yeniden üretim: Birleşik bir "feminist" teori?* *Praksis*, 53, 9-38. [↑](#)